

JAHON VA RUS TILSHUNOSLIGIDA GASTRONOMIK FRAZEOLOGIZMLARNING O'RGANILISHI

Uralova Nigora Abduvaliyevna

Jizzax, Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikda gastronomik frazeologizmlarning jahon va rus tilshunos olimlari tomonidan xilma-xil jihatdan o'rganilishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, frazeologik birliklar, lingvokulturologik, gastronomik.

Tilshunoslikda frazeologizmlar tilning boshqa sohalariga nisbatan bir qadar keyinroq o'rganilgan bo'lsa-da, u o'z tekshirish obyekti, tadqiq etish yo'li va usullariga ega fan tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi. Jahon tilshunosligida frazeologiyaning u yoki bu jihatlari nazariy va amaliy o'rganilib, uning turli qirralariga bag'ishlangan monografik kuzatishlar, dissertatsion ishlar, lug'atlar, ilmiy maqolalar yuzaga keldi. Frazeologik birliklarni o'rganishning xilma-xil metodlari ham shakllandi. Bu esa tadqiq etish ishlarini yanada jadallashtirdi, ularni ilmiy-amaliy va sistem o'rganishiga imkoniyat yaratdi. Bu sohada rus tilshunosligida salmoqli ilmiy tadqiqot ishlar yuzaga kelgan.

L.K.Bobirsheva ilmiy-tadqiqot ishida rus va adigey tillarida frazeologizmlarning tarkibiy dinamikasi va vazifasini lingvokulturologik jihatdan tahlil qiladi. Ikki xalqning tafakkuridagi konseptlarning milliy-madaniy mentalligini o'rganadi. Rus va adigey xalqlarining olamni lisoniy manzarasini ifodalashdagi kognitiv modellar, "inson", "taqdir", "qalb", "yurak" konseptlarining ekzistensial va milliy-madaniy xususiyatlarini yoritadi.

Soxan I.V. monografiyasida oziq-ovqatga falsafiy, antropologik, psixoanalitik nuqtai nazardan madaniyat shakli sifatida qaraladi, oshpazlik va gastronomik xususiyatlar shakllanishning turli bosqichlarida hamda milliy variantlarda shakllanishi o'rganiladi. Totalitar tuzumda AQSh va Rossiyadagi gastronomik madaniyatning shakllanishi va rivoji, qiyosiy tahlili, oziq-ovqat siyosati, umumiy ovqatlanish tizimi haqida fikr yuritadi va taom kodlari, atamalariga ham to'xtaladi. Uning fikricha, o'sha davrda taom kodi ikkiga bo'linadi: 1) tabiat; tabiiy mahsulotlar; insoniyatniki; 2) madaniyat; tayyorlangan taom; insoniyatniki bo'lmagan; ayol-erkak; kundalik-bayramonona; dimlangan-qovurilgan; dudlangan- tez tayyor bo'ladigan. Biri – avloddan avlodga o'tib kelayotgan, tabiiy; ikkinchisi – shakllantirilayotgan, madaniy.

E.V.Kapelyushnik birinchi marta majoziy birliklarning qatlamini tahlil qiladi va "YEDA / Oziq ovqat" kontseptual sferasi orqali hosil bo'lgan birliklarni majoziy

o'xshatish uchun asos qilib oladi. Pazandachilik madaniyatining kodi sifatida “YEDA” obrazli leksik-frazeologik maydonini kompleks misollar asosida o'rganadi hamda olamni modellashtirishning boshqa kontseptual sferalar uchun metaforik nominatsiya manbai sifatida qaraydi. Muallifning ta'kidlashicha: “An'anaviy taomlar, uni tayyorlash yo'llari, ovqatlanish madaniyati va ijtimoiy jihatlari uzoq vaqt davomida shakllangan, muqim madaniy-kundalik an'analar va millatning mifologik, diniy qarashlari, ijtimoiy-tarixiy, ma'naviy-axloqiy va kundalik hayot tajribalari haqidagi eng qimmatli bilimlar manbai sifatida ifodalanadi”. E.V.Kapelyushnik “печь” fe'li paradigmasining 19 ta til birligi hosil qilishini izohlab, shundan 35 ta obrazli birlik hosil bo'lishini ko'rsatib beradi: jumladan, 25 ta metafora (допекать / допечь 'мучить / измучить, доводя до крайности (чем-то неприятным, тяжелым); спечься / испечься 'под давлением согласиться выполнить чьи-н. условия, требования' и др.); 7 ta obrazli so'zlar (новоиспеченный 'недавно ставший кем-н.>'; солнцепек 'место, особенно сильно пригреваемое солнцем' и др.); 3 ta frazeologik birlik: сбоку припека, как блины печет, вновь испеченный.

Ye.V.Dzyuba monografiyasida lingvokognitiv kategoriyalashtirish muammolari, kategoriyalashtirish jarayonlarining metodologiyasi va metodikasi, lingvokognitiv kategoriyalashtirishning turli tiplari (ilmiy, professional, sodda), kategoriyalarning shakllanish faktorlari haqida ma'lumotlar keltiradi. Bundan tashqari, “O'simlikdan olinadigan mahsulotlar” lingvomental sferasi kategoriyalarining struktur-mazmuniy, funksional-pragmatik, etnospesifik xususiyatlariga to'xtaladi. Olamning ilmiy manzarasida sabzavotlar, mevalar, ziravorlar, donlar, yong'oqlar (ovoshi, fructi, yagodi, zlaki, orexi) kategoriyalarining botanika, tibbiyot, iqtisodiyot, agronomiya, gastronomiya kabi sohalardagi o'rnini o'rganadi va lingvomental subsfera sifatida tahlil qiladi.

A.V.Baldova rus tilining obrazli leksikasi va frazeologiyasi, oziq-ovqat mahsulotlari, pazandachilik taomlari va mahsulotlar, ichimliklar, idishlar, anjomlar va gastronomik buyumlarning "Bir narsa - bu oziq-ovqat \\\ Нечто – это Еда" (oziq-ovqat metaforasi) kognitiv metaforik modelini tahlil qiladi. Tadqiqotchi rus tili lug'atidan 1116 ta obrazli so'zlar va jummalarni tanlab oladi. 346 ta metafora, 31 ta mualliflik metaforasi, 65 ta derivat metafora, 20 ikkikomponentli obrazli nominativlar, 181 ta komparativli qiyosiy elementlar, 12 tushum kelishikli qiyosiy oborot (o'ramlar), 34 ta o'rin-payt kelishikli qiyosiy oborot (o'ramlar), 53 ta mualliflik qiyoslamalar (авторские сравнение), 315 ta frazeologizm, 10 ta mualliflik jumlar, 21 maqol va 28 matalni tadqiqot obyekti sifatida o'rganadi. Olima oziq-ovqat metaforasining olamni modellashtirish funksiyasi sifatida qaraydi va voqelik hodisalarini turkumlashtirish va obrazli konseptuallashtirish jarayonlarida oziq-ovqat konseptining ishtiroki beqiyos ekanligini ta'kidlaydi. Frazeologizmlarni lingvistik tahlil qilish usullaridan biri tizimlashtirishdir deb hisoblaydi.

N.A.Jivago rus tili va matnlarida leksik va frazeologik obrazli birliklarning metaforazatsiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Olim diqqatini asosan, gastronomik faoliyatdagi 1292 ta obrazli so'z va birikmalarning kognitiv xususiyatlariga qaratadi. Jumladan, 771 ta metafora, 63 muallif metaforasi, 131 ta obrazli so'z, 26 ta oborot, 7 ta mualliflik solishtirmalar, 237 ta frazeologizmlar, 10 ta mualliflik frazeologizm, 9 ta maqol, 28 ta matal, 10 ta pretsedent jumlarlar tahlilga tortilgan. Muallif taom tayyorlashning bazoviy ssenariysining 5 qismini keltiradi: 1) mexanik ishlov berish (**мают**), 2) tarkibni tayyorlash (**месить**), 3) mahsulotni shakllantirish (**стряпать**), 4) issiqlik bilan ishlov berish (**варит**), 5) kimyoviy ishlov berish (**мариновать**). Taomni yeyishning bazoviy ssenariysining 3 qismi: 1) qattiq taomlarni yeyish (yest); 2) suyuq taomlarni yeyish (**хлебать**); 3) suyuqlikni ichish (**пить**). Freymli bazaviy ssenariy: a) taomni tayyorlaydigan subyekt; b) taom tanovul qilish subyekti; v) subyekt tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat; g) obyektни yetkazish bilan bog'liq transport; d) taom (obyekt gastronomik faoliyati); ye) gastronomik faoliyat asbolari; j) makon; z) vaqt; i) turli vaziyatlar.

Gastronomik frazeologiyaning lingvistik va lingvokulturologik tahliliga bag'ishlangan maqolada mualliflar, ingliz var us tilidagi frazeologizmlarda qo'llangan gastronomik so'zlarni qiyosiy o'rganadi. Mualliflarning yozishicha, A.I.Fedorovanning "Rus adabiy tilining frazeologik lug'ati tahlili" (Анализ Фразеологического словаря русского литературного языка. – М., 2008) va "Kollinz idiomalarining inglizcha lug'ati" (Collins Cobuild Dictionary of Idioms. L.: Harper Collins Publishers, 1997) larida eng ko'p qo'llanilgan gastronomik atamalar quyidagilar ekanligini ko'rsatib o'tadi: «хлеб» / «bread», «пирог» / «pie», «блин» / «pancake», «каша» / «porridge», «молоко» / «milk», «сыр» / «cheese», «масло» / «butter», «сливки» / «cream», «соль» / «salt», «перец» / «pepper», «сахар» / «sugar», «суп» / «soup», «мёд» / «honey», «яблоко» / «apple», «лимон» / «lemon», «апельсин» / «orange», «орех» / «nut», «ягода» / «berry», «плод» / «fruit», «бобы» / «bean», «горох» / «peas», «картофель» / «potato», «огурец» / «cucumber», «лук» / «onion», «рыба» / «fish», «чай» / «tea», «вино» / «wine».

Frazeologizmlarni tahlil qilish jarayonida gastronomik komponentli iboralar rus kishisining ideal qiyofasini yaratishda xizmat qilishini aytib o'tadi. Masalan, topqirlik, hozirjavoblik: проголодаешься, так хлеба достать догадаешься; tejamkorlik: ешь пироги, а хлеб вперед береги; sir saqlash: нем как рыба; mehmondo'stlik: не красна изба углами, а красна пирогами; mehnatsevarlik: без хорошего труда – нет плода; ma'naviy boylik: не хлебом единым жив человек. Bundan tashqari, salbiy xislatlarini ham hosil qilish mumkinligini ta'kidlaydi: qabihlik, pastkashlik: забыть хлеб-соль; dangasalik: хочется пирожок съесть, да не хочется в подполье лезть; yolg'onchilik: врет, что блины печет; ikkiyuzlamachilik: на устах медок, а на сердце ледок; foydasiz, keraksiz: как от козла молока; ahmoqona: как об стенку горох; o'rtachalik,

qobiliyatsiz: ни рыба, ни мясо; o'g'ri: на чужой каравай рот не развевай; safsatabozlik: толочь воду в ступе; ichki va tashqi ko'rinishga mos emaslik: красна ягода, да на вкус горька; hayotdan norizolik: надутому, да сердитому и сахар не сладкий.

Turli tip insonlarning qiyofasini yaratishda qo'llaniladi: hayot tajribasiga ega shaxslar: тертый калач; yosh va kundalik hayot tarziga o'ralashib qolgan kishilar: молоко на губах не обсохло; elita kishilari: сливки общества; o'rta ma'lumotli: профессор кислых щей; kamgap, indamas: набрать в рот воды; o'zini ojiz ko'rsatadigan: горе луковое; hammaga kulgu bo'ladigan: пугало гороховое; charchagan: как выжатый лимон; sog'lom va baqquvat: кровь с молоком; jismonan kuchsiz va nosog'lom: мало каши ел; salbiy xususiyatli bir xil kishilarga nisbatan: одного поля ягоды.

Pomarolli Djordja rus va italyan tilidagi oziq-ovqat metaforalarni o'rganib, madaniyatlarning oziq-ovqat kodini leksik va frazeologik jihatdan tahlil qiladi. Olim 255 obrazli birliklarni tadqiqot obyekti sifatida tanlaydi, shundan 71 metafora, 21 obrazli so'z, 7 ikkikomponentli obrazli nominatsiya, 15 qiyosiy oborotlar, 117 frazeologik birlik, 8 maqol, 8 matal, 8 presedent birliklar. mazkur birliklarning 108 tasi rus, 143 tasi italyan tiliga va boshqa tillarda qo'llangan birliklarning statistikasi keltiriladi. Rus va italyan tilidagi gastronomik birliklarni lingvokulturologik tahlili va metaforik modellarini keltiradi: Yeda – eto Ideya, Yeda – Eto Znaniye, Yeda – eto Jelaniye.

Li Chi maqolasida olamning rus lisoniy manzarasida gastronomik kod tushunchasi haqida fikr bildirib, shunday deydi: “Har bir milliy madaniyatning tilidagi tasvirlar va belgilari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, til tashuvchilari ongida mustahkamlanib, saqlanib boradi va kodlar tizimini tashkil qiladi. Til tashuvchisi kodlardan foydalanib, nafaqat, tevarak-atrofdagi tashqi olamni obrazli tasvirlaydi, balki uni har tomonlama baholaydi, stilistik bo'yoq beradi”. Maqolada muallif gastronomik kodga ta'rif beradi, “oziq-ovqatdan ko'ra kengroq va ko'p qirrali tushuncha bo'lib, oziq-ovqat, pazandachilik kabi komponentlarni o'z ichiga oladi va gastronomik kod elementlari hisoblanadi. Natijada leksik va frazeologik tarkib gastronomiya asosini tashkil etuvchi "Gastronomiya" sohasining kodlari sifatida paradigmatic guruhlariga bo'linadi. Bundan tashqari, gastronomik kodni inson ongida joylashuvining yadro-periferiya darajasini ko'rsatadi va quyidagi guruhlariga bo'ladi:

1) Leksik-semantik guruhlar: “Taomning sifati va ta'mi”; “Pishirish jarayoni”; “Did bilan ovqatlanish”; “Oshxona anjomlari va asboblari”; “Taom tayyorlovchi yuzlar”; “Taom tayyorlash retseptlari”.

2) “Hayvonot olamiga mansub mahsulotlar” mavzuviy guruhi, shu jumladan, leksik-semantik guruhlar: “Sut mahsulotlari”; “Go'sht, go'shtdan tayyorlanadigan

mahsulotlar va yarim tayyor mahsulotlar»; "Baliq mahsulotlari"; "Qush va parrandachilik sanoati mahsulotlari".

3) "Tayyor taomlar" mavzuviy guruhi: "Unli mahsulotlar", "Don mahsulotlari"; "Tayyor go'sht mahsulotlari"; "Shirinliklar"; "Zakuskalar"; "Sho'rva".

4) "Taom tayyorlash" mavzuviy guruhi, shu jumladan, uning tarkibiga kiruvchi leksik-semantik guruhlari: "Pishirish", "Qaynatish", "Kvasit", "Qovurish", "Marinovka qilish", "Dimlash", "Idishlar".

5) "Ta'm qo'shimchalari" mavzuviy guruhi: "Ziravorlar" (qalampir, dafna yaprog'i, zanjabil, chinnigullar, koritsa, anis va boshqalar); "Spetsii" (shakar, tuz, sirka, kraxmal, limon kislotasi, soda); "Pripravalar" (turli souslar, mayonezlar).

Muallif gastronomik kod juda keng tushuncha ekanligini ta'kidlab, leksik-semantik jihatdan yana bir necha guruhga bo'ladi: 1) yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat; 2) pazandachilik san'ati, pazandachilik; 3) go'sht va sut mahsulotlari (odatda iste'mol qilishga tayyor); 4) do'konda mahsulotlarni sotish bo'limi; 5) oshxona, restoranlarda xizmat qiluvchilar; 6) oshxona, taomlar bilan bog'liq barcha bilimlar ketma-ketligi; inson tanovuli bilan; 7) taomga nozik ta'm.

Yuqorida sanab o'tilgan gastronomik kodlarga asoslanib, inson xususiyatlariga oid frazeologik birliklarni tahlil qiladi:

1. Insoniy fazilatlar va shaxsiy xususiyatlari, xatti-harakatlariga oid frazeologik birliklar: Masalan, **уста сахарные** - shaxsiy yutuqlarga erishish maqsadida o'z qobiliyatlarini ishga solib, chiroyli va jozibali gapira oladigan, ayni paytda ayyor odamga nisbatan; **не даром есть хлеб** – mashaqqatli mehnat qilish; **ни рыба, ни мясо** – na u yoqli, nab u yoqli, o'trasarson; **мало каши ел** - yetarlicha kuchli emas;

2. Insonlar o'rtasidagi munosabatlarga oid frazeologik birliklar: **подливать масла в огонь** — muammoli vaziyatni yanada qiyinlashtiradigan kishiga nisbatan; **насыпать соли на хвост** — kimgadir muammo keltirish, nomaqul xatti-harakatlarni fosh etish;

3. Kishining intellektual qobiliyatiga oid frazeologik birliklar: **голова варит** — fahmlash, topqirlik, zukkolik; **работа кипит** — faol va tezkor faoliyat. **Недосол на столе, пересол на спине** matali mas'uliyatni o'z zimmasiga olish.

Demak, har bir tilning gastronomik frazeologiyasi mahalliy xalqning madaniy xususiyatlarini aks ettiradi, ularning mentalitetini va boshqa xalqlardan o'ziga xos xususiyatlarni ifodalaydi. Gastronomik frazeologizmlar jahon tilshunoslari - L.K.Bobirsheva, I.V.Soxan, A.V.Baldova, N.A.Jivago va boshqalarning tadqiqot obyekti bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобыршева Л.К. Фразеологизмы как национально-культурная экзистенциальная картина мира (на материале русского и адыгейского языков): Автореф. дисс...канд.филол. наук. - Майкоп, 2009.
2. Сохань И.В. Тоталитарный проект гастрономической культуры (на примере Сталинской эпохи 1920–1930-х годов). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011.
3. Капелюшник Е.В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка: Автореф. дисс...канд.филол. наук. - Томск, 2012.
4. Алхайдри Басим Хасан Хребит. Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в образном употреблении: Автореф. дисс...канд.филол. наук. - Воронеж, 2013.
5. Дзюба Е.В. Лингвокогнитивная категоризация в русском языковом сознании: монография. - Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015.
6. Алхайдри Басим Хасан Хребит. Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в образном употреблении: Автореф. дисс...канд.филол. наук. - Воронеж, 2013.
7. Балдова А.В. Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в русском языке: Автореф. дисс. канд.филол. наук. – Томск, 2016.
8. Ли Чи Объем понятия гастрономический код в русской языковой картине мира // Филология. DOI 10.37882/2223-2982.2022.01-2.18.